

Os Fatores de Riscos da Diabetes na Implantodontia: Revisão da Literatura

(Diabetes Risk Factors in Implant Dentistry: Literature Review)

Ana Vitoria de Souza Barbosa¹, Natanael Chaves¹, Sabrina Cruz da Silva¹,
Juliana Maria Souza de Oliveira²

¹ Curso de Odontologia, Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Manaus, Amazonas, Brazil

² Orientadora: Curso de Odontologia, Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Manaus, Amazonas, Brazil, ORCID: 0000-0001-9541-1926

Article Info

Received: 12 June 2024

Revised: 30 June 2024

Accepted: 30 June 2024

Published: 30 June 2024

Corresponding author:

Juliana Maria Souza de Oliveira.

Orientadora: Curso de Odontologia, Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Manaus, Amazonas, Brazil

ORCID: 0000-0001-9541-1926.

juctbmf@gmail.com

Palavras-chave:

Diabetes mellitus. Osseointegração. Implantes dentários. Complicações da diabetes.

Keywords:

Diabetes mellitus. Osseointegration. Dental implants. Complications of diabetes.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A implantodontia tornou-se um tratamento considerado confiável e seguro. No entanto, alguns fatores sistêmicos podem resultar no comprometimento da qualidade óssea, interferindo diretamente no sucesso do tratamento, a exemplo a diabetes mellitus (DM), que pode influenciar diretamente no processo da cicatrização óssea. Diante disto, este trabalho teve como objetivo identificar os principais fatores de risco relacionados a DM e a osseointegração, além de determinar as condutas mais indicadas durante o tratamento destes pacientes. Para isso, foram realizadas buscas nas plataformas LILACS, Pubmed e Scielo. Os principais achados apontam que o procedimento não possui uma contraindicação absoluta em pacientes diabéticos, desde que seja realizado de forma adequada e cuidadosa em pacientes compensados.

ABSTRACT (ENG)

Implant dentistry has become a treatment considered reliable and safe. However, some systemic factors can result in compromised bone quality, directly interfering with the success of treatment, such as diabetes mellitus (DM), which can directly influence the bone healing process. In view of this, this work aimed to identify the main risk factors related to DM and osseointegration, in addition to determining the most recommended procedures during the treatment of these patients. For this, searches were carried out on the LILACS, Pubmed and Scielo platforms. The main findings indicate that the procedure does not have an absolute contraindication in diabetic patients, as long as it is performed appropriately and carefully in compensated patients.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

Atualmente, é comum pacientes que apresentam edentulismo parcial ou total buscarem por reabilitação oral com implantes dentários. Assim, a implantodontia tornou-se um tratamento

considerado confiável e seguro, pois promete recuperar saúde, estética e função ao paciente (da Costa et al, 2015).

A osseointegração é definida como uma união estrutural, funcional e direta entre a superfície do implante e o osso. Com

o comprometimento da qualidade óssea, as chances de insucesso se elevam consideravelmente, podendo ocasionar quadros de mobilidade ou até perda do implante dentário, tornando o tratamento um grande desafio a ser executado pelo cirurgião-dentista (Dos Santos et al, 2021).

Alguns fatores sistêmicos podem resultar no comprometimento da qualidade óssea, interferindo diretamente no sucesso do tratamento, dificultando ou impossibilitando a osseointegração dos implantes, como a DM, está relacionado como uma das principais condições sistêmicas que pode afetar o prognóstico destes pacientes (Freitas e Viana et al, 2021).

A DM pode ser classificada em tipo 1 ou insulino dependente, tipo 2 ou não insulino dependente e a diabetes gestacional. A diabetes tipo 1 encontra-se relacionada a um defeito metabólico, cujo organismo não produz um hormônio chamado insulina, ao passo que, no tipo 2, há produção de insulina, porém não de forma ideal e pode ser acompanhada de resistência do organismo à essa substância (Sakakura et al, 2010).

Estudos foram realizados para avaliar os impactos que a diabetes pode causar na osseointegração e alguns autores afirmam que a diabetes tipo II descompensada afeta diretamente no processo de cicatrização óssea e em outros processos a nível celular. No entanto, alguns autores defendem que o uso da insulina, o tratamento da hiperglicemia e a manutenção dos níveis de glicose no organismo auxiliam na recuperação e cicatrização óssea (Rezende et al, 2014). Diante disto, este trabalho teve como objetivo identificar os principais fatores de risco relacionados a DM e a osseointegração, além de determinar as condutas mais indicadas durante o tratamento destes pacientes no pré-operatório, trans operatório e pós-operatório, garantindo assim maiores taxas de sucesso no procedimento.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, cujas buscas foram realizadas nas plataformas: Literatura Latino Americana e do Caribe (LILACS), Literatura Internacional em Saúde e Ciências Biomédicas (Pubmed/MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (Scielo), com o auxílio dos seguintes descritores: diabetes mellitus, osseointegração, implantes dentários e complicações da diabetes.

Após as buscas, foram selecionados artigos com periodicidades entre 2012 e 2022, sendo escolhidos os artigos que mais apresentaram clareza sobre o tema e que continham as informações mais relevantes para a elaboração da pesquisa sobre a diabetes mellitus e sua interferência no tratamento com implantes dentários.

REVISÃO DE LITERATURA

A osseointegração foi descrita como o processo de ancoragem de um implante ao osso, de forma suficiente para resistir às cargas funcionais necessárias (Mendes e Davies, 2016). O Tratamento com implantes dentários pode proporcionar inúmeras vantagens aos pacientes, não somente estéticas, mas

funcional. Entretanto, alguns fatores sistêmicos podem ocasionar o insucesso deste tratamento.

Segundo Freitas e Viana et al (2021) um dos fatores que podem vir a causar a falha nos tratamentos com implantes dentários é a diabetes mellitus, que corresponde à uma doença crônica e ocorre quando há alterações na secreção da insulina ou na resistência a esse hormônio.

A classificação da diabetes pode variar entre tipo 1, que de acordo com a International Diabetes Federation (IDF), é caracterizado principalmente pela resposta autoimune do organismo, quando o corpo ataca as células responsáveis pela produção de insulina, ocasionando em pouco ou nenhuma produção do hormônio. Na DM tipo 2, o corpo não responde corretamente a insulina aumentando significativamente os níveis de glicose no sangue. O tipo gestacional, ocorre quando há o aumento da glicose durante o período de gravidez, mas normalmente é regularizado ao final da gestação (Sakakura et al, 2010).

Rezende et al (2014) afirmam que a alteração na produção da insulina pode ocasionar comprometimento da perfusão tecidual, diminuição do metabolismo das proteínas, alteração da fagocitose e resposta inflamatória aumentada. Além disso, o portador da DM possui uma cicatrização lenta e é mais suscetível às infecções, uma vez que em decorrência ao estado hiperglicêmico podem resultar em agravos consideráveis no processo de reparação tecidual e desenvolvimento ósseo.

A hiperglicemia inviabiliza a atividade osteoblástica e pode modificar a resposta do hormônio paratireoideio, responsável por regular o metabolismo do cálcio, deprime a formação de colágeno, induz a apoptose em células de revestimento ósseo e intensifica a atividade osteoclástica. Por conta da resposta inflamatória persistente, pode ocorrer produção de substâncias nocivas à matriz óssea, depreciação do crescimento e acúmulo de matriz extracelular, resultando na diminuição da formação óssea durante o processo de cicatrização (Silva et al, 2020).

De acordo com Lourenço et al (2020), um estudo foi realizado para analisar a influência do controle da glicemia na cicatrização óssea peri-implantar entre pacientes normosistêmicos, portadores de diabetes compensados e não compensados. Observou-se que em um período de 12 meses os pacientes normosistêmicos apresentaram um crescimento considerável nos níveis de osteoprotegerina em relação aos 15 dias primários. Enquanto em pacientes portadores de diabetes não controlada os níveis de osteocalcina foram inferiores se comparado com os 15 dias iniciais, porém não se observou nenhuma diferença no quesito estabilidade do implante nestes pacientes, independente dos níveis e do controle glicêmico, em que foi constatado que o comprometimento dos níveis glicêmicos influi negativamente na cicatrização óssea em pacientes diabéticos. Porém, independente dos níveis de glicose, estes pacientes não apresentam efeitos negativos na estabilidade do implante.

Renato Melo et al (2019) afirmaram que a relação da osseointegração e a DM pode ser favorável, desde que haja um controle do índice glicêmico do indivíduo, principalmente durante os meses iniciais do período de osseointegração e que

os riscos podem ser semelhantes ao de pacientes sem alterações sistêmicas.

Conduta em pacientes diabéticos

Para obter um tratamento eficiente, é necessário manter os níveis de glicose no sangue controlados. Neste contexto, o cirurgião-dentista (CD) tem influência na vida do indivíduo, orientando e propondo tratamentos mais indicados, ou seja, na consulta inicial, o CD deve obter informações a respeito da DM, além de realizar uma anamnese de forma sucinta, adquirir os dados do paciente, incluindo medicações utilizadas e classificar o grau de risco do indivíduo. O profissional deve avaliar a saúde periodontal, presença de biofilme, cálculo, sangramentos, índices de cárie e identificar possíveis focos infecciosos (Soto et al, 2022).

Fernandes de Oliveira et al (2016), afirmaram que para pacientes diabéticos, as consultas devem possuir um horário e um tempo favorável. Assim, é indicado realizar os atendimentos pela manhã, uma vez que a insulina atinge seu potencial máximo de produção nesse horário. Com isso, consultas mais longas precisam ser evitadas.

Ademais, torna-se evidente a importância do controle glicêmico do paciente para uma melhor condição de osseointegração e conservação do implante. Desse modo, para prevenir intercorrências no atendimento, o profissional deve avaliar o percentual glicêmico do paciente através de exames complementares, como a hemoglobina glicada (HbA1C), quando alterada é ideal realizar o encaminhamento ao endocrinologista (Barbosa e Guedes, 2022).

Anestésicos Locais

Segundo Fernandes de Oliveira et al (2016) os anestésicos locais são fármacos que interrompem a condução do estímulo nervoso de forma reversível e agem atravessando a membrana do axônio e penetrando a célula nervosa. Para que o anestésico seja considerado adequado, é importante que ele apresente baixa toxicidade, mínima irritabilidade e que não cause danos permanentes as estruturas nervosas.

No caso de pacientes diabéticos, a preocupação pode ser direcionada aos vasoconstritores, uma vez que os anestésicos que possuem epinefrina, não são muito indicados, em razão de que a epinefrina, um vasoconstritor normalmente associado a lidocaína, realiza estimulação de glicogênese e de glicogenólise hepática e é considerado um hiperglicemiante. Com isso, o uso dos vasoconstritores do grupo das catecolaminas, a exemplo da epinefrina (adrenalina), norepinefrina (noradrenalina) e levonordefrina (neocoberfina) pode ser uma contraindicação. No entanto, a literatura afirma que, na condição de que o uso não exceda a quantidade limite de dois tubetes de um anestésico com epinefrina 1:100.000, o uso de vasoconstritor pode ser realizado em pacientes diabéticos compensados (Soto et al., 2022).

Prescrição Medicamentosa

Segundo Renato Melo et al (2019), realizar profilaxia antibiótica antes e após o procedimento, o enxague bucal com a clorexidina 0,12% e preferir por implantes revestidos em material bioativo e com maior largura e comprimento melhoram a sobrevida do implante em indivíduos com DM. Entretanto, a profilaxia deve ser preferível em casos não compensados. Quando necessário é recomendável a prescrição de amoxicilina 1g em dose única, 1 hora antes do procedimento, e para casos de alérgicos às penicilinas, indica-se o uso de claritromicina 500mg ou clindamicina 600mg.

De acordo com Andrade, E. D. (2014), em caso de dores leves, são indicados o uso de Dipirona ou Paracetamol nas dosagens e posologia padrão, semelhante a pacientes normosistêmicos. Com objetivo de modular o processo inflamatório, indica-se o uso de anti-inflamatórios esteroidais como a dexametasona ou betametasona em pacientes com o diabetes mellitus controlado, sem preocupações. O uso dos anti-inflamatórios não esteroidais por outro lado, podem proporcionar efeitos hiperglicemiantes, provocando danos consideráveis a saúde do indivíduo (Sousa, et al, 2022).

Pacientes que apresentam ansiedade, palpitações, taquicardia, tremores ou alterações de consciência durante os atendimentos, podem ser sinais de hipoglicemia, que é definida como um nível de glicose no sangue menor que 60 mg/dl. O estado hipoglicêmico deve ser tratado com ingestão de alimentos que auxiliem na elevação da glicemia, através de carboidratos simples e passar pela reavaliação dos níveis glicêmicos após 15 minutos e continuar até que a glicemia esteja acima de 60mg/dl (Costa et al, 2016).

Sendo assim ou por fim, coloca um paragrafo de conclusão para não acabar no autor. Pode ate ser este paragrafo, mas precisa ter começo de conclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Freitas e Viana et al, (2021) a diabetes mellitus influencia no processo da cicatrização óssea e intensifica a resposta inflamatória. Todavia, afirmam que as alterações no estado glicêmicos podem causar comprometimento ao implante e julgam a importância de uma conduta coerente como aguardar o período da osseointegração sem realizar o carregamento da prótese, tendo a finalidade de proporcionar a recuperação da biomecânica óssea adequada, uma vez que, esses pacientes necessitam de um período maior para uma correta cicatrização. (Freitas & Viana, 2021).

Conforme Renato Melo et al (2019) e Correia et al (2018) não há uma contraindicação absoluta para a reabilitação com implantes em pacientes diabéticos, no entanto o sucesso do tratamento está intimamente conectado aos níveis glicêmicos, pois se estiverem elevados, podem acarretar uma série de problemas para o processo de osseointegração. Ainda, afirmam que em pacientes diabéticos compensados os riscos podem ser semelhantes ao de pacientes sem nenhum fator agravante.

Em complemento, Rezende et al 2014 reiteram que os pacientes diabéticos, com rígido controle glicêmico, ausência de complicações crônicas, boa higiene bucal e acompanhamento

médico regular, mostram respostas favoráveis na formação óssea periimplantar.

Em contrapartida, Sousa Da Costa et al (2015) salientam que a hiperglicemia afeta negativamente o metabolismo ósseo, diminuindo sua densidade mineral, além de deixar o organismo mais susceptível a infecções, afetando a osseointegração e o sucesso dos implantes.

Fernandes De Oliveira et al (2016) por outro lado, defendem a hipótese de conciliar as práticas conservadoras do tratamento com as prescrições medicamentosa no pré-operatório, onde há maior atenção para a profilaxia antibiótica em pacientes descompensados. Os pacientes portadores de DM com um mau controle metabólico apresentam maior taxa de insucesso nos tratamentos de implante, influenciando diretamente no processo de possível desenvolvimento de uma perimplantite.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Após o levantamento da literatura pode-se concluir que:

- A diabetes mellitus influi no sucesso do tratamento, pois está diretamente ligada com a cicatrização e processo inflamatório, uma vez que, os níveis elevados de glicose afetam no processo de osseointegração, influenciando de maneira retilínea na evolução do tratamento;
- O controle dos níveis glicêmicos e o uso da insulina corroboram para que o prognóstico do tratamento seja positivo, oferecendo resultados satisfatórios;
- Em pacientes descompensados, a prescrição pré-operatória é indispensável, respeitando as condutas terapêuticas mais indicadas, assim como a escolha dos anestésicos locais;
- O cirurgião-dentista deve saber classificar o grau de risco de cada paciente, assim como ter o conhecimento prévio adequado para proporcionar o tratamento de qualidade sem ocasionar riscos ao paciente.

Dessa forma, é viável afirmar que o tratamento não possui uma contraindicação absoluta em pacientes diabéticos e pode ser realizado com segurança, ser considerado uma boa opção para a reabilitação oral.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. BARBOSA, E. F.; GUEDES, C. do C. F. V. Atendimento odontológico de pacientes portadores de diabetes mellitus: uma revisão da literatura. *Research, Society and Development*, [S. l.], v.11, n.6, p. e23511628967, 2022.
2. CORREIA, R. et al. DIABETE MELITO TIPO 2 E OSSEOINTEGRAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA *Diabetes mellitus type 2 and osseointegration: literature review* *Jornal Periodontol.* 2018.
3. COSTA, R. M., et al. O paciente diabético na clínica odontológica: diretrizes para o acolhimento e atendimento. *Rev. bras. ciênc. saúde*, p. 333-340, 2016.
4. Da Costa, I. S., De Lima Rodrigues, I., Da Silva, K. G., Et Al. A Influência Da Diabetes Mellitus Na Implantodontia: Uma Revisão De Literatura. *Revista Saúde & Ciência Online*, V. 4, N. 3, P. 84-97, 2015.
5. Da Silva, A. D. F., Rodrigues, A. L. L., Araújo, V. M. A. (2020). Uma Revisão Literária Sobre A Influência Da Diabetes Mellitus Tipo 2 No

Processo De Osseointegração De Implantes Dentários. *Brazilian Journal Of Health Review*, V. 3, N. 4, P, 2020.

6. Dos Santos, B. C. T., Da Costa Lima, C., Rocha, M. S., & Gromatzky, (2021) P. R. Diabetes De Mellitus E Sua Interferência Na Osseointegração Em Implantes Dentários. *E-Acadêmica*, V. 2, N. 3, P, 2021.
7. Fernandes de O. T., Porpino M. R., Gadelha V. M., & Gadelha Vasconcelos, R. (2016). Conduta odontológica em pacientes diabéticos: considerações clínicas. *Odontologia Clínico-Científica (Online)*, v. 15, n. 1, p. 1-5, 2016.
8. Freitas, L., & Viana, H. C. A Influência Da Diabetes Mellitus Tipo Ii Na Osseointegração. *Pesquisa, Sociedade E Desenvolvimento*, V. 10, N. 10, 2021.
9. Melo, A. R., Gomes, C. E. V., & Campos, F. A. M. (2019). Relação entre diabetes mellitus e o processo de osteointegração de implantes dentários. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 1, n. 5, p., 2019.
10. Mendes, V. C., & Davies, J. E. (2016). A New Perspective In The Biology Of Osseointegration. *Revista Da Associação Paulista De Cirurgiões Dentistas*, V. 70, N. 2, P., 2016.
11. Rezende, M. C. R. A., Wada, C. M., Fiorin, L. G., Cury, M. T. S., et al. Impacto Do Controle Glicêmico Sobre As Complicações Associadas Ao Diabetes Mellitus Na Osseointegração. *Archives Of Health Investigation*, V. 3, N. 5, 2014.
12. Sakakura, C. E., Margonar, R., & Mercatonio, E. A Influência Do Diabetes Mellitus Na Implantodontia. *Uma Revisão De Literatura. Revista Internacional De Periodontia Clínica*, V. 2, N. 4, 2010.
13. Soto, H. Y. L., de Moraes, A. M., Martins, A. G. S., et al. (2022). Dental Care in Patients with Diabetes Mellitus Type I and II: Literature Review. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 1, 2022.
14. SOUSA, G. L. DO C.; LEITE, L. O. S.; YAMASHITA, R. K. Atendimento de pacientes diabéticos na Odontologia. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 13, p. e434111335801, 11 out. 2022.
15. De Andrade, E. D. (2014). *Terapêutica Medicamentosa Em Odontologia*. Artes Médicas Editora, 2014.